

ESTUDOS LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS

Neste ano de 2023, a *Revista Leia Escola* [RLE], um periódico do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande celebrou inúmeras conquistas, dentre as quais destaca-se o conceito A4 atribuído pela Capes. Evidentemente, o qualis por si só não é capaz de representar o trabalho árduo dos/as editores/as, do comitê científico, dos/as pareceristas, dos/as revisores que se comprometem a fazer da *Revista Leia Escola* [RLE] um periódico de excelência no âmbito dos Estudos da Linguagem em interface com o ensino.

No Brasil, editores/as de periódicos vinculados/as ao sistema de ensino superior público têm enfrentado o desafio, inclusive, de natureza ética de se afastar dos métodos de publicação das revistas predatórias. Neste ano, a *Revista Leia Escola* [RLE] publicou três números temáticos e um número especial. Todos os textos publicados passaram por sérios processos de avaliação, o que demonstra o nosso compromisso com a publicação de manuscritos que realmente tragam alguma contribuição para a nossa área de pesquisa. Além do mais, em decorrência do alto fluxo de artigos submetidos a este periódico, decidimos publicar um número atemático, para contemplar pesquisas que não se vinculam diretamente aos números temáticos, os quais citamos a seguir.

Marcela de Melo Cordeiro Eulálio e Regina Celi Mendes Pereira contribuem com o artigo intitulado “Passando a limpo uma resenha: o que muda entre a versão inicial e a final?”. Já Marcela Cristina Fideles Gonzaga e Vanderlice dos Santos Andrade Sól publicam “Ressignificação de práticas antirracistas de uma professora de Língua Inglesa: diálogos entre escola e universidade”. Por sua vez, Sônia Virgínia Martins Pereira e Renata Valéria de Araújo Lima apresentam suas reflexões no manuscrito “Tendências enunciativas e discursivas na disciplinarização da Língua Portuguesa. Thiago Felinto Oliveira de Queiroz e Anderson Alves de Souza trazem o texto “Investigando o uso de recursos de engajamento em modelos de textos-resposta elaborados para a prova de escrita integrada do TOELF iBT”. Leonara Nahyane da Silva e Denise Lino de Araújo discutem “A competência argumentativa na BNCC: Análise das habilidades de uso da argumentação nos componentes curriculares Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História e Ciências”. O ensaio “O ensino de Língua

Portuguesa e a Língua de Sinais para surdos no atendimento educacional especializado” é de autoria de Nathália Scalabrini Rocha, Cinthia Maria Felício e Letícia de Sousa Leite. Ainda temos a contribuição de Mirian Hisae Yaegashi Zappone intitulada “Livro didático de Língua Portuguesa para o Ensino Médio e ensino de Literatura no contexto da BNCC”, de Ana Lucia Maria de Souza Neves com o artigo “As memórias dos alunos do primeiro semestre do curso de letras sobre a leitura literária na escola”, de José Augusto Soares Lima e Maria Marta dos Santos Silva Nóbrega em “Invisibilidades e violências no romance africano *A última tragédia*, de Abdulai Sila”, e fechando a sessão de artigos oriundos de pesquisas o texto intitulado “Do impresso ao digital: práticas de leitura dos discentes de letras no ensino remoto” de Danielly Vieira Inô. O número é finalizado com a resenha “O lugar da leitura literária e a sua mediação na escola”, de Flávia Cristina de Araújo Santos e Ezequiel Theodoro da Silva.

Diante da diversidade de textos apresentados ao público da *Revista Leia Escola* [RLE], através deste número atemático, desejamos que os artigos possam contribuir e apontar caminhos para o desenvolvimento de uma ciência socialmente comprometida e referenciada

Excelente leitura,

José Veranildo Lopes da Costa Júnior
Universidade Federal da Paraíba
Márcia Tavares
Universidade Federal de Campina Grande

Campina Grande, dezembro de 2023

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10947016>